

Wolfgang G. Braun

Mehrsprachigkeit und die Bedeutung der Erstsprache

Zusammenfassung

Bei wachsender Sprachenvielfalt sind die Förderung von Deutsch als Zweitsprache sowie die Unterstützung des Spracherwerbs in der Erstsprache aktuelle Themen, die uns in der (Förder-)Praxis begegnen. Der Erwerb von mehreren Sprachen wird zunehmend als Normalität, als Chance denn als Risiko verstanden. Soziale Rahmenbedingungen sowie Bildungsferne erfordern jedoch weiterhin eine gezielte Unterstützung im Spracherwerb der Erst- und Zweitsprache von Kindern mit Migrationshintergrund. Ferner wird ein an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich entwickeltes Fördermaterial vorgestellt.

Résumé

Dans le contexte d'une diversité linguistique toujours plus grande, l'encouragement de l'apprentissage de la langue d'enseignement comme langue seconde chez les enfants allophones ainsi que le soutien de leur développement langagier dans leur langue première figurent parmi les thèmes d'actualité que nous rencontrons dans la pratique (et notamment dans la pédagogie spécialisée). L'acquisition de plusieurs langues se conçoit de plus en plus comme une expérience normale, une chance, plutôt que comme un facteur de risque. Cependant, suivant les conditions sociales dans lesquelles évoluent les enfants issus de la migration et le niveau de formation de leurs parents, il reste nécessaire de leur apporter un soutien ciblé pour favoriser l'acquisition de la langue première comme de la deuxième langue. L'article qui suit présente également du matériel didactique qui a été développé, dans le but de faciliter cet apprentissage, par la Haute école intercantonale de pédagogie spécialisée de Zurich.

Fallbeispiel

Ayse, seit einem halben Jahr in Deutschland, sitzt am Tisch der Therapeutin, hält die Schere in der Hand und schaut die Therapeutin fragend an. Das Papier mit der Ausschneidefigur für ein Pustemännchen liegt vor ihr auf dem Tisch. Den Erklärungen der Therapeutin hört sie aufmerksam zu, lächelt, aber der Schritt zur eigenständigen Handlung folgt nicht. Die Therapeutin macht die einzelnen Schritte vor: ausschneiden, auf den Kartonstreifen kleben und dann anblasen. Ayse ahmt es nach und freut sich am Schluss der Stunde über das selbst produzierte Spiel.

Die Mutter holt Ayse ab und das Mädchen versucht, der Mutter auf Türkisch zu erklären, wie sie das Pustespiel gebastelt

hat. Der Blick der Mutter verrät allerdings, dass Ayses Erklärungen für die Mutter nicht nachvollziehbar sind. Die Therapeutin vermutet auch sprachliche Rückstände in der Erstsprache. Hand in Hand, das Pustemännchen in der Tasche der Mutter, verlassen sie das Therapiezimmer (Braun & Zuber, 2013).

Diese Szene verdeutlicht verschiedene Aspekte der Herausforderung, Kinder mit Migrationshintergrund sprachlich zu fördern: das Sprachverständnis der Umgebungssprache (meist auch die Sprache der Therapeutin bzw. des Therapeuten), die Begrenztheit des sprachlichen Zugangsweges bei der Erklärung von Handlungsschritten sowie der Einbezug der Eltern und deren Erstsprache.

Mehrsprachigkeit

Die Bedeutung der Themen «Mehrsprachigkeit und Migration» nimmt in der Sprachförderung zu. Etwa 20 % (in Deutschland knapp darunter, in der Schweiz darüber) der Landbevölkerung und bis zu 40 % der Stadtbevölkerung haben einen Migrationshintergrund, wobei Migration aus Sicht der Sprachförderung so definiert wird, dass ein Elternteil selbst nicht monolingual, d. h. nicht mit der Erstsprache Deutsch, aufgewachsen ist (vgl. Braun & Steiner, 2012). Je nach Stadtteil steigt der Anteil auf bis zu über 60 %.

«Wenn in der Logopädie von «sprachentwicklungsgefährdeten Kindern mit Migrationshintergrund» die Rede ist, meint man im engeren Sinne meist Kinder in Familien aus einem statusschwachen Land, die Bildung eine niedrige Bedeutung zumessen und keinen guten Zugang zu dieser haben (Bildungsferne)» (Braun & Steiner, 2012, S.82f.). Es spricht für sich, dass Kinder mit Migrationshintergrund «dreimal seltener von der Grundschule ins Gymnasium wechseln, bis zu viermal häufiger eine Klasse wiederholen, mit viel höherer Wahrscheinlichkeit die Schule komplett abbrechen und später viel häufiger keinen Berufsabschluss erwerben oder arbeitslos werden» (Braun & Steiner, 2012, S. 83). Sie sind folglich bei der Bildungsteilnahme benachteiligt.

Der frühe Kompetenzerwerb europäischer Nationalsprachen (bspw. Englisch, Französisch) wird von der Gesellschaft sehr positiv bewertet, hingegen werden Migrantensprachen (bspw. Kroatisch, Arabisch, Türkisch) und ihre Anwendenden oft stigmatisiert. «Kinder und Jugendliche, die erleben, dass ihre Andersartigkeit – z. B. in Form von Zweisprachigkeit – von der Umwelt negativ bewertet wird, können sich als Reaktion darauf gerade als sprachliche Gruppe gegen die Umgebung(ssprache) ab-

grenzen» (Chilla & Fox-Boyer, 2012, S. 16). Kinder sind grundsätzlich gut in der Lage, zwei Sprachen simultan zu erlernen: Wenn sie zweisprachig aufwachsen, lernen sie ihre Sprachen prinzipiell nicht langsamer, entwickeln sich nicht verzögert oder schlechter, sind nicht dümmer oder schlauer und haben auch keine Nachteile in der sozialen Entwicklung (vgl. Chilla & Fox-Boyer, 2012). «Der entscheidende Punkt ist: Der Erwerb einer weiteren Sprache führt nicht zu einem defizitären Erwerb. Wenn es bei mehrsprachigen Kindern Probleme im Spracherwerb gibt, dann liegt das nicht daran, dass das Kind mehr als eine Sprache erwerben muss. Die Ursachen sind dann im sprachlichen und sozialen Umfeld zu suchen – oder es liegt eine grundsätzliche Spracherwerbsproblematik vor» (Chilla, Rottweiler & Babur, 2010, S. 27). Für zweisprachig aufwachsende Kinder sind die «Rahmenbedingungen» bedeutsamer als die Tatsache der Zweisprachigkeit. Ein auftretendes Phänomen ist, dass gute Kompetenzen in der Umgebungssprache dazu führen, dass die Erstsprache nur noch reduziert verwendet respektive beherrscht wird: Es erfolgt eine grosse Anpassung an die Lebensumgebung.

Wenn es bei mehrsprachigen Kindern Probleme im Spracherwerb gibt, dann liegt das nicht daran, dass das Kind mehr als eine Sprache erwerben muss.

Zweisprachig aufwachsende Personen bilden eine eigene Identität aus und sind nicht als «two monolinguals in one person» (Grosjean, 1989) zu verstehen. Die mehrsprachige Entwicklung ist also nicht als die «Addition einsprachiger Entwicklungsprozesse» (Chilla, Rothweiler & Babur, 2010,

S. 55) zu verstehen. Sprachmischungen (Code Switching) sind in der Folge als mehrsprachige (Kommunikations-)Kompetenz und Ausdruck einer bilingualen Identität zu verstehen.

Sprachförderung als Kulturarbeit ist ein respektvolles Zusammenbringen von Kulturen, Sprachen, ethnischem Selbstverständnis und persönlicher Identität. «Interkulturalität ist nicht der Aufruf zur Nachhilfe für eine Gruppe, die sich schwer tut; sie ist eine gemeinsame Kooperation für eine kulturell vielfältige und produktive Gesellschaft, die Potentiale fördert» (Braun & Steiner, 2012, S. 86). Mit dem Begriff «kultursensitive Sprachtherapie» spricht sich Kreuzmann (2009) für eine respektvolle Haltung in der Arbeit mit Migrationsfamilien aus.

Die Erstsprache ist sowohl für die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes als auch für das Gelingen des Zweitspracherwerbs sehr bedeutend.

Mehrsprachigkeit kann durch Zuzug der Eltern aus dem Ausland und das Aufwachsen ihrer Kinder in einer andersartigen Umgebungssprache oder durch unterschiedliche Erstsprachen der Eltern entstehen. Mehrsprachigkeit wird nicht einheitlich definiert und teilweise auch als Zweisprachigkeit oder Bilingualität bezeichnet. Diesem Beitrag wird die Definition von Chilla und Fox-Boyer (2012) zugrunde gelegt: «Die Fähigkeit, aber auch die Notwendigkeit (z. B. durch unterschiedliche Familien- und Umgebungssprache) im Alltag in zwei Sprachen aktiv zu kommunizieren» (S. 12). Man unterscheidet folgende Formen des mehrsprachigen Spracherwerbs: simultan-bilingual und sukzessiv-bilingual (vgl. Braun & Zuber, 2013). Im ersten Fall erlernen Kinder

zwei Sprachen gleichzeitig, im zweiten zuerst die Erstsprache und zu einem späteren Zeitpunkt die Zweitsprache.

Die Erstsprache kann auf den Erwerb der Zweitsprache sowohl einen positiven als auch einen negativen Einfluss (Transfer) nehmen. Als Transfer wird eine Übertragung von bestimmten Regeln einer Sprache auf das Regelsystem einer zweiten Sprache verstanden. Ein positiver Transfer ist gegeben, wenn gewisse Strukturen der Erstsprache eine Entsprechung in der Zweitsprache aufweisen (z. B. die Verbzweitstellung im Hauptsatz sowohl im Deutschen als auch im Italienischen). Im Bereich der Grammatik können aber auch negative Transfers (Interferenzen) entstehen: Eine von der Erstsprache richtig übernommene Grammatikregel führt zu falschen Satzmustern in der Zweitsprache. Ein Beispiel: Die Verbzweitstellung wird im Italienischen auch in «Wenn-Nebensatzkonstruktionen» beibehalten, im Deutschen wird das Verb im Nebensatz an das Satzende gestellt. Nicht alle «Abweichungen» im Zweitspracherwerb sind aber ausschliesslich auf Interferenzen zurückzuführen. Stagniert der Zweitspracherwerb auf einer gewissen Stufe, spricht man von Fossilierung (Versteinerung).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Erwerb einer zweiten Sprache vor allem im frühen Kindesalter ohne Beeinträchtigung sonstiger kognitiver, emotionaler oder sozialer Fähigkeiten gut möglich ist und eine Normalität für viele Menschen darstellt. Das Gehirn des Kindes hat «genug Platz für viele Sprachen» (vgl. List, 2001). Eventuelle Probleme sind nicht der Tatsache der Zweisprachigkeit zuzuschreiben, sondern sind eher sprachlichen (z. B. in Form einer auf beide Sprachen bezogenen Spracherwerbsstörung) oder sozialen Gründen zuzuordnen.

Die Bedeutung der Erstsprache

Der Erstsprache kommt im gesamten Spracherwerbsprozess eine bedeutsame Rolle zu. Es ist unbestritten, dass die Beherrschung der Umgebungssprache dazu beiträgt, dass Kinder sich in die Gesellschaft integrieren. Diese Kompetenz trägt dazu bei, dass sie sich integriert fühlen und auch so wahrgenommen werden. Die bedeutsame Rolle der Erstsprache in diesem Integrationsprozess wird jedoch leider allzu oft vernachlässigt.

Die Erstsprache ist sowohl für die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes als auch für das Gelingen des Zweitspracherwerbs sehr bedeutend (vgl. Schmidt, 2014). In der Persönlichkeitsentwicklung geht es um die Vereinigung der beiden Sprachen im Alltag des Migrationskindes und auch um das Gefühl, akzeptiert zu werden. Dies funktioniert nur, wenn dem Kind wertschätzend begegnet wird und beide Sprachen einen Platz in seinem Alltag erhalten.

Sobald die Erstsprache miteinbezogen wird, fühlt sich das Kind mit und trotz seiner anderen Erstsprache akzeptiert. Für Hüslar (2011) ist es zudem sehr entscheidend, dass die Eltern mittels Erstsprache an der Entwicklung und dem Alltag ihres Kindes teilhaben können, aber auch in den Erwerb die-

ser Zweitsprache miteinbezogen werden. Beide Kulturen brauchen einen Platz im Leben des Kindes. Um dies zu unterstützen und dem Kind bei seiner Persönlichkeitsfindung zu helfen, wäre es von Vorteil, wenn beide Sprachen mit beiden Kulturen verbunden werden könnten. Das heisst, dass sowohl Handlungen von zuhause mit der deutschen Sprache in Verbindung gebracht werden können und umgekehrt Handlungen in der ausserhäuslichen Lebensumgebung mit der Erstsprache zuhause. Den Kindern fällt dadurch der Transfer zur Familie und deren Sprache einfacher. Interpretierend ist zu ergänzen, dass durch die beiden berücksichtigten Sprachen auch die Eltern besser in den Alltag des Kindes und in die neue Kultur integriert werden: Sie verstehen möglicherweise durch bekannte Handlungen die deutsche Sprache besser oder lernen mithilfe der Verbindung ihrer Erstsprache mit unbekanntem Handlungen Rituale, Gepflogenheiten oder auch alltägliche gesellschaftliche Themen (z. B. den Kindergarten betreffend) besser kennen.

Folgende Abbildung schafft einen Überblick über die verschiedenen positiven Ansatzpunkte bei paritätischer Berücksichtigung der Erstsprache.

Abbildung 1: Positive Auswirkungen bei Berücksichtigung der Erstsprache (Braun & Zuber, 2013)

Bezogen auf die Elterneinbindung ist festzuhalten: Mit der Verknüpfung der beiden Sprachen und Kulturen und der damit verbundenen wertschätzenden Haltung gegenüber ihrer Tradition können sich auch die Eltern besser integrieren, was sich wiederum positiv auf die Kinder auswirkt. Denn wenn die Eltern erfahren, dass auch die eigene Sprache wertgeschätzt wird, werden die fremde Kultur und die deutsche Sprache eher akzeptiert. Sie stehen dieser offen gegenüber und das Kind erlebt sich nicht als «zwischen» den beiden Sprachen und Kulturen. Es spürt, dass beide ein Teil von ihm sind, was die Persönlichkeitsfindung massgebend unterstützen kann (bikulturelle Identität). Die Verknüpfung von Kulturen und Sprachen mit durchlässigen Grenzen ist gemäss Caprez-Krompàk (2007) Integration.

Wenn die Eltern erfahren, dass auch die eigene Sprache wertgeschätzt wird, werden die fremde Kultur und die deutsche Sprache eher akzeptiert.

Leider geben Familien teilweise aufgrund eines «Anpassungsdrucks» (Assimilation) die eigene Sprache auf. «Oft wird die Integration insbesondere von Familien mit Migrationshintergrund falsch verstanden, indem sie den Sinn der Integration darin sehen, die eigene Sprache aufzugeben und auch zu Hause die Landessprache zu sprechen» (Caprez-Krompàk, 2007, S. 73). Es herrscht die Furcht, dass eine Pflege respektive eine Förderung der Erstsprache die Kompetenzen der Kinder in der Umgebungssprache hemmen. Ein geringes gesellschaftliches Ansehen der Erstsprache kann diese Tendenz vorantreiben und das Erlernen beider Sprachen wird als Zusatzbelastung empfunden.

Die beschriebenen Befürchtungen sind wissenschaftlich nicht haltbar und diese Form der Assimilation ist eine falsch verstandene Integration. Ein Plädoyer für den Gebrauch der Erstsprache hält auch Oksaar (2003). Seine Untersuchungen zeigen auf, dass in Familien, in denen nicht die Erstsprache gesprochen wurde, vermehrt sprachliche und emotionale Probleme auftraten.

Die Forschungen, welche die Interaktivität der Erst- und Zweitsprache (Interdependenz) thematisieren, sind noch uneinheitlich und umstritten. In diesem Zusammenhang werden oft die Cummins-Studien (1984) erwähnt, die sich auf die wechselseitige Abhängigkeit bezüglich der kognitiv-akademischen Fähigkeiten beziehen (Interdependenzhypothese). Seit den 1980er Jahren besteht vor allem im pädagogischen Umfeld die Meinung, dass sich eine zweite Sprache nur auf einer gut entwickelten Erstsprache entwickeln kann. Es gibt einige Studien, die diese These unterstützen (vgl. Fhtenakis et al., 1985; Allemann-Ghionda, 2006; Chilla, Rothweiler und Babur, 2010; Caprez-Krompàk, 2007; Chilla & Fox-Boyer, 2012). Grenzen sind sicherlich bei den prognostischen Aussagen (akademischer Erfolg als ein Resultat der Sprachkompetenzen in beiden Sprachen) zu setzen.

Grundsätzlich kann aber der Aussage deutlich zugestimmt werden, dass ein erfolgreicher Spracherwerb auf der Basis von Sensibilisierung, Achtung und Förderung beider Sprachen beruht. Müller (1998) sieht im Umgang mit der Erstsprache die zentralen Ursachen für Schulerfolg: «Es ist nicht die Zweisprachigkeit als solche, die zu den hohen Anteilen von schulischem Misserfolg führt, sondern die Art und Weise, wie die Schule der Mehrheitsgesellschaft mit der Zweisprachigkeit der Schüler umgeht» (S. 56).

Nachvollziehbar erscheint der Slogan, «wer sich in zwei Sprachen bewegen kann, ist auch kognitiv flexibler» (Chilla & Fox-Boyer, 2012, S. 17). Und in Zeiten von globaler Wirtschaft und hoher Mobilität ist es naheliegend, dass Kompetenzen in mehreren Sprachen eine gesellschaftliche Ressource darstellen.

Zusammengefasst wirkt der bewusste und konsequente Einbezug der Erstsprache der anderen Kultur gegenüber wertschätzend und für den Einzelnen identitätsstiftend. Zudem ist dieser Einbezug positiv für den Erwerb beider Sprachen, gesellschaftlich bereichernd und kognitiv anregend.

Fördermaterial

Ein an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich entwickeltes Fördermaterial «Sprechen und Handeln, Förder- und Therapiematerial für Kinder mit Migrationserfahrung» (Braun & Zuber, 2013) berücksichtigt die Wichtigkeit von alltäglichen Handlungen, gestützt auf den handlungsorientierten Therapieansatz (HOT) von Weigl und Reddemann-Tschaikner (2009). Zudem wird die Erstsprache des Kindes durch Audioaufnahmen (CD) konsequent einbezogen. Die Förderung erfolgt somit in jeweils zwei Sprachen. Alltagshandlungen sowie Bastelanleitungen für Förderspiele werden als «Bildgeschichten» (Skripte) dargestellt (Illustration jedes einzelnen Handlungsschritts einer Handlungsfolge auf Bildkärtchen) und als Audioaufnahmen in sechs Sprachen angeboten. Die Handlungsabläufe sollen das Kind in seiner (sprachlichen) Entwicklung unterstützen, es zu einer sinnvollen Freizeitaktivität animieren und ihm einen Transfer der Handlung in den häuslichen Bereich erleichtern. Mit dem Material der gebastelten Förderspiele werden Ziele aus den Bereichen Wortschatz, Fein-/Mundmotorik und Speicherung von Begriffen abgedeckt. Durch die Vi-

sualisierung der Skripte ist eine Umsetzung auch bei geringem Sprachverständnis möglich. Die handlungsorientierte Vorgehensweise impliziert den Fokus auf Verben.

Grundsätzlich kann der Aussage deutlich zugestimmt werden, dass ein erfolgreicher Spracherwerb auf der Basis von Sensibilisierung, Achtung und Förderung beider Sprachen beruht.

Die Skripte werden mit dem Kind handelnd nachvollzogen. Die Therapeutin bzw. der Therapeut spricht dabei in ihrer bzw. seiner Sprache, in der Regel der Umgebungssprache. In einer späteren Phase hat die Förderperson die Möglichkeit, dem Kind die Handlungsfolge sowohl auf Deutsch als auch in der Erstsprache des Kindes via Audio-CD vorzuspielen. Gemeinsames Handeln führt so zu einem Angebot beider relevanten Sprachen. Ferner stehen für ältere Kinder auch entsprechende deutsche Textkarten zur Verfügung (Einbezug der Schriftsprache).

Zielgruppe sind Kinder im Alter von 5–10 Jahren. Das Fördermaterial stellt somit eine alltagsnahe, interkulturelle und gelebte Förderung dar. Logopädinnen, Logopäden, DaZ-Lehrpersonen und Förderlehrkräfte von Migrationskindern erhalten einen Fundus an nachhaltigen Fördermöglichkeiten, der die Erstsprache konsequent integriert.

Literatur

- Allemann-Ghionda, C. (2006). Konterkariert Mehrsprachigkeit die Integration? *Newsletter Gemeinschaftsinitiative Equal*, 2–4.
- Braun, W. G. & Steiner, J. (2012). *Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung. Einführung mit Materialien*. München: Reinhardt.

- Braun, W.G. & Zuber, M. (2013). *Sprechen und Handeln. Förder- und Therapiematerial für Kinder mit Migrationserfahrung*. Schaffhausen: Schubi.
- Caprez-Krompæk, E. (2007). Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK). Die Bedeutung der Erstsprache im Integrationsprozess. *terra cognita, Schweizer Zeitschrift zu Integration und Migration*, 10, 72–75.
- Chilla, S. & Fox-Boyer, A. (2012). *Zweisprachigkeit / Bilingualität. Ein Ratgeber für Eltern*. Idstein: Schulz Kirchner.
- Chilla, S., Rothweiler, M. & Babur, E. (2010). *Kindliche Mehrsprachigkeit. Grundlagen – Störungen – Diagnostik*. München: Reinhardt.
- Cummins, J. (1984). *Bilingualism and special education: Issues assessment and pedagogy*. Clevedon: Multilingual Matters LT.
- Fthenakis, W. E. et al. (1985). *Bilingual-bikulturelle Entwicklung des Kindes – Ein Handbuch für Psychologen, Pädagogen und Linguisten*. München: Hueber.
- Grosjean, F. (1989). Neurolinguists, beware! The bilingual is not two monolinguals in one person. *Brain and Language*, 36, 3–15.
- Hüsler, S. (2011). *Verse, Lieder und Reime – traditionelle sprachliche Bildung für die Kleinsten quer durch viele Sprachen. Expertise Kinderlieder*. München: Deutsches Jugendinstitut.
- Kreutzmann, S. (2009). Sprachtherapie für alle? Wissen als Hindernis und Chance in der sprachtherapeutischen Versorgung von MigrantInnen. *L.O.G.O.S. interdisziplinär*, 17 (1), 16–23.
- List, G. (2001). Das Gehirn hat Platz für viele Sprachen. In U. Berg & K. Jampert (Hrsg.), *Treffpunkt deutsche Sprache. Sprachförderung von mehrsprachigen Kindern in Tageseinrichtungen* (S. 11–17). München: Deutsches Jugendinstitut.
- Müller, R. (1998). Ist das Schulversagen von zweisprachigen Migrantenkindern selbstverständlich? Oder: Was hat die Schule damit zu tun? In A. Lanfranchi & T. Hagmann (Hrsg.), *Migrantenkinder. Plädoyer für eine Pädagogik der Vielfalt* (S. 47–61). Biel: Schüler AG.
- Oksaar, E. (2003). *Zweitspracherwerb. Wege zur Mehrsprachigkeit und zur interkulturellen Verständigung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Schmidt, M. (2014). *Sprachtherapie mit mehrsprachigen Kindern*. München: Reinhardt.
- Weigl, I. & Reddemann-Tschaikner, M. (2009). *HOT – ein handlungsorientierter Therapieansatz* (2., überarb. Aufl.). Stuttgart: Thieme.

Prof. Wolfgang G. Braun
 Interkantonale Hochschule
 für Heilpädagogik Zürich HfH
 Schaffhauserstr. 239
 Postfach 5850
 8050 Zürich
 wolfgang.braun@hfh.ch

